

ХАВФСИЗЛИК ТАДҚИҚОТЛАРИНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИХАТЛАРИ ВА ҲОЗИРГИ ЗАМОН ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ

ХАМРАҚУЛОВ Ахмеджон Анварович

Чирчиқ олий танк кўмондонлик муҳандислик билим юрти
Тактика кафедраси махсус бўлинмалар тактикаси катта ўқитувчиси

Аннотация: XX асрнинг 60-70 йилларидан бошлаб, хавфсизликка оид қарашлар тизими турли халқаро ва минтақавий воқеа/ҳодисалар таъсирида кескин ўзгаришларга юз тутди. Хусусан, миллий иқтисодиётларнинг ўзаро боғлиқлигининг ўсиб бориши, атроф-муҳитни ҳимоя қилиш ҳамда инсон ҳуқуқларини таъминлашнинг долзарб аҳамият касб этиши, илмий-техникавий тараққиётнинг давлатлараро муносабатларга таъсирининг кучайиши ва бошқларни келтириш мумкин. Уларнинг таъсирида хавфсизлик фокуси, традиционалистлар фикрича, «юқори сиёсат», яъни ҳарбий соҳадан халқаро ҳаётнинг бошқа жабҳаларини, биринчи галда, иқтисодиёт ва атроф-муҳитни қамраб олувчи «қуйи сиёсат»га қараб ўзгаришини кузатиш мумкин.

Калит сўзлар: хавфсизлик, миллий иқтисодиёт, илмий-техникавий тараққиёт, хавфсизлик фокуси, халқаро ҳаёт, қуйи сиёсат.

Хавфсизлик ҳодисаси чегарасининг ижобий кенгайиши мазмун жиҳатдан кенг – «хавфсизлик тадқиқотлари» тушунчасининг вужудга келишига туртки бўлди.

«Хавфсизлик тадқиқотлари» мазмуни ва тузилишига кўра «стратегик тадқиқотлар»дан тубдан фарқ қилади. «Хавфсизлик тадқиқотлари»да миллий хавфсизлик ва ҳарбий соҳа билан бир қаторда хавфсизликнинг бошқа даражалари – минтақавий, халқаро, глобал ҳамда соҳалари – иқтисодий, экологик, ижтимоий, гуманитар ва бошқалар илмий билишнинг муҳим объектлари сифатида тан олинди. Унинг доирасида субъектлар/акторлар сон ва сифат жиҳатидан ўзгарди ва халқаро ҳукуматлараро ташкилотлар, трансмиллий акторлар, жамоат ташкилотлари ва индивидлар ҳисобига кенгайди [1].

Боз устига, хавфсизликнинг куч ва воситалари кенгайди. Қуролли кучлар билан бир қаторда халқаро ташкилотлар, молиявий институтлар, оммавий ахборот воситалари, инвестиция киритиш ва бошқлар хавфсизликни таъминлашнинг муҳим инструментлари сифатида эътироф этила бошланди. Шунинг учун ҳам хавфсизликка оид адабиётларда давлатнинг марказий ўрни ва миллий хавфсизлик ғоясининг устуворлиги адолатли танқидга учради. Сезиларли бурилиш минтақавий

ва халқаро хавфсизлик томон амалга оширилди. «Инсон ўлчами» хавфсизлик тадқиқотларида сезиларли ўрин эгаллай бошлади.

Суверен *давлатлар хавфсизлигининг ўзаро боғлиқлиги ва ўзаро таъсирда бўлиши* халқаро ҳаёт глобаллашувининг ўзига хос хусусияти ҳисобланади. Бугунги муракаб дунёда алоҳида олинган давлат, у қай даражада қудратли бўлмасин, ўз хавфсизлигини яқка ҳолда таъминлай олмаслиги тобора аён бўлиб бормоқда. Шунинг учун бугунги кунда хавфсизлик институтларининг ўзаро ҳамкорлиги ва интеграцияси, «умумий хавфсизлик»ни таъминлашда миллий стратегияларни мувофиқлаштириш муҳим ҳисобланади.

Ўтган давр мобайнида *халқаро ташкилотларнинг* аҳамияти сезиларли даражада ортди. Суверен давлатларнинг миллий манфаатларини амалга ошириш механизми сифатида тузилган мазкур институтлар тобора халқаро сиёсатда ўз «сўзи»га эга бўлган акторлар сифатида намоён бўлмоқда. Бугунги кунда хавфсизлик ва муҳофаза соҳасида ҳамкорликнинг сиёсий-ҳуқуқий асосларини яратиш асосан халқаро ташкилотлар доирасида амалга оширилмоқда. Ҳозирда улар бевосита давлатларнинг ички ишлари деб ҳисоблаб келинган ваколатлар доирасига кириб бормоқда. (мисол учун, «гуманитар интервенция», инсон ҳуқуқлари, атроф-муҳитни ҳимоя қилиш каби соҳаларни киритиш мумкин) [2].

Минтақавий ёндашув ҳозирги замон хавфсизлик тадқиқотларининг муҳим жиҳатига айланди. Ички ва ташқи таҳдидлар ўртасидаги чегараларнинг ювилиб кетиши, трансчегаравий таҳдидларнинг пайдо бўлиши, янги мустақил давлатлар ҳамда улар муносабатларини мувофиқлаштирувчи кўп томонлама институтларнинг яратилишини *хавфсизликнинг минтақалашувини* кучайишига туртки бўлган омиллар сифатида баҳолаш мумкин. Минтақавий ёндашувнинг энг муҳим шarti бўлиб, минтақа давлатларининг географик жиҳатдан яқинлиги ҳисобланади. Муйаян бир географик маконда жойлашган давлатларнинг муаммо, таҳдид ва манфаатларининг умумийлиги ҳамда уларни ҳал этиш билан боғлиқ эҳтиёж минтақавий институтлар, норма ва қоидаларни яратилишини талаб этади.

XX асрнинг иккинчи ярмида минтақавий ёндашув асосини ташкил этган қатор хавфсизлик концепциялари ишлаб чиқилди. Хусусан, «умумий хавфсизлик»

(«common security»), «хавфсизлик комплекси» («security complex»), «ҳамжамият хавфсизлиги» («security community») ва бошқалар. Мазкур концепцияларда минтақа ва минтақавий жараёнлар давлат хавфсизлигини таъминлашнинг муҳим омиллари сифатида белгиланди.

*Трансмиллий акторлар ва трансмиллий таҳдидлар*нинг пайдо бўлиши хавфсизлик концепцияси чегараларини кенгайтишига олиб келди. Трансмиллий алоқалар: а) жисмоний объектлар, жумладан, шахслар; б) ахборот ва ғоялар; в) капитал ва бошқа моддий бойликлар ҳаракати натижасида юзага келади. Замонавий давлатлараро муносабатларда трансмиллий компонентнинг кучайишида транспорт коммуникациялари ва технологияларининг ривожини ҳамда давлатлараро алоқаларнинг ўсиши муҳим аҳамият касб этди.

Трансмиллий акторлар – халқаро муносабатларда нисбатан янги ҳодиса бўлиб, ўз таркибига кенг доирадаги иштирокчиларни қамраб олади. Хусусан, трансмиллий корпорациялар, халқаро ноҳукумат ташкилотлар, миллий-озодлик ҳаракатлари ва бошқ. Трансмиллий акторлар халқаро ҳаётнинг таркибий қисми бўлиб, давлатлараро амалиёт ривожининг табиий ва муқаррар натижаси сифатида кўрилади. Қатор трансмиллий акторлар, масалан, террористик ташкилотлар, қаршилик кўрсатиш ёки миллий-озодлик ҳаракатлари асосан икки мафкуравий тизимнинг ўзаро қарама-қаршилиги ҳамда мустамлака тизимининг емирилиши натижасида вужудга келди. «Совуқ уруш» даврида асосий мафкуравий рақиблар - АҚШ ва СССР – улардан ўз ташқи сиёсатининг инструменти сифатида фойдаландилар. Молиявий, моддий-техникавий ва бошқа турдаги ёрдамни олиб турган трансмиллий акторлар, ўз навбатида, ҳомийларининг миллий манфаатларини амалга оширишган. Айни пайтда ушбу акторларнинг фаолияти қудратли давлатларнинг манфаатлари доирасида ушлаб турилган ва уларнинг назорати остида бўлган. Бироқ, СССРнинг парчаланиб кетиши билан «тийиб туриш доктринаси» ўзининг аввалги мавқеини йўқотди. Оқибатда миллий ҳукуматларга бўйсунмайдиган кучлар юзага келди.

Боз устига, таъкидлаб ўтилган кучлар томонидан амалга оширилиб келинаётган «паст даражадаги конфликтлар» анъанавий урушлардан тубдан фарқ

қилди. Натижада мавжуд назария ва амалиёт, таҳдид ва хавфларни баргараф этиш услуб ва инструментлари бу каби конфликтларга нисбатан самарасиз бўлиб қолди. Ушбу маънода трансмиллий акторлар фаолиятини хавфсизликнинг анъанавий ёндашувига берилган зарба сифатида кўрилиши мумкин. С.Хантингтон трансмиллий акторлар фаолиятини таҳлил қилар экан, уларга хос уч мезонни ажратиб кўрсатди: ички жиҳатдан мураккаб, функционал жиҳатдан ўзига хос ва давлатлараро чегараларни тан олмайдиган акторлар.

Трансчегаравий таҳдидлар – хавфсизлик назариясида нисбатан янги ҳодиса. Хавф субъекти ва манбалари ҳаракатни содир этиш услуб ва инструментларини («жиноят қуроли»ини) аввалдан аниқлашнинг қийинлиги, ҳаракатларнинг экстерриториаллиги ва бошқалар трансчегаравий таҳдидларни анъанавий (ҳарбий) таҳдидлардан фарқлаб турувчи хусусиятлар ҳисобланади. Одатда, ушбу гуруҳга халқаро терроризм, наркотикларнинг ноқонуний савдоси, диний экстремизм, одам савдоси каби таҳдидларни киритиш мумкин. Айти пайтда трансчегаравий таҳдидлар ва акторлар ҳодисасининг халқаро муносабатлардаги аҳамияти тобора ортиб бормоқда.

Мустамлака тузумининг барҳам топиши, янги мустақил давлатларнинг вужудга келиши, икки қутбли дунёнинг барҳам топиши натижаси ўлароқ **миллий ўзликни англашнинг ўсиши, миллий қадриятлар ва маданиятларнинг тикланиши, ўз миллий ва этник илдизларига мурожат** хавфсизлик концепцияси ривожига янги босқич бўлиб кирди. Бу эса, ўз навбатида, давлатларнинг ташқи ва хавфсизлик сиёсатида ички омиллар аҳамиятининг кучайишига олиб келди.

«Стратегик тадқиқотлар»да **инсон омили** иккинчи даражали ўринни эгаллаб келган. Бироқ, 70-йиллардан бошлаб, халқаро сиёсатда шахс ролига нисбатан маълум маънода «илиқлик» кузатила бошланди. Халқаро ҳаётда шахс «солиштирма оғирлиги»нинг ортишига, биринчи навбатда, давлатлараро алоқаларнинг ривожини туртки бўлди. Оилавий муносабатлар, интеллектуал мулк масалаларининг ривожланиши, экологик муаммолар, юз бераётган фавқулодда вазиятлар шахс аҳамиятини ортишини белгиловчи омиллардир. Бу эса, ўз

навбатида, ўзаро муносабатларда шахснинг манфаатлари ва иштирокини таъминлаб берди. Хавфсизлик тадқиқотларида давлатлараро ҳамкорликнинг ноҳарбий сектори олдинги ўринга чиқди. Халқаро ташкилотлар фаолиятида гуманитар мавзу марказий ўрин тута бошлади. Халқаро ҳуқуқда «инсон ўлчами» ривожланди. Европада хавфсизлик ва ҳамкорлик кенгашиининг Яқунловчи актида (1975 й.) халқаро ҳуқуқнинг асосий тамойили – инсон ҳуқуқ ва эркинликларини ҳурмат қилишнинг мустаҳкамлаб қўйилиши бу йўналишдаги энг муҳим ютуқ бўлди [3].

Халқаро ҳаёт билан ҳамоҳанг тарзда *миллий хавфсизлик соҳалари ҳам кенгайиб, ихтисослашиб борди*. Ҳимоя қилиниши лозим бўлган хавфсизлик объектлари - миллий манфаатлар - сиёсий, иқтисодий, ижтимоий ва бошқа соҳалардаги хавфсизлик субъектлари манфаатлари ҳисобига бойиди. Бундай тенденция хавфсизлик ҳодисасини тизимли ва комплекс равишда тушуниш ва ўрганиш эҳтиёжини оширди. Миллий хавфсизликни таркибий қисмларга «ажратилиши» мутахассислар томонидан глобаллашувнинг замонавий таҳдидларига ўринли жавоб сифатида баҳоланади.

2001 йил 11 сентябрь воқеалари, шубҳасиз, хавфсизлик борасидаги қарашларни жиддий ўзгаришига сабаб бўлди. Мазкур воқеадан бир йил ўтиб эълон қилинган АҚШ Миллий хавфсизлик стратегиясида (2002 сентябрь) «эндиликда, шахсларнинг яширин тармоқлари хаос келтириб чиқариши ва жиддий зарар етказиши учун битта танкни сотиб олишга ҳам кетмайдиган маблағ етарли» деб таъкидланади.

Юқоридаги фикрларни умумлаштириб, хавфсизлик тадқиқотларидаги қуйидаги жиҳатларни ажратиш кўрсатиш мумкин:

- хавсизликнинг комплекс ва тизимли табиатини англаб етишнинг ўсиб бориши;
- хавфсизликнинг ноҳарбий жиҳатлари аҳамиятининг ортиши;
- хавфсизлик муносабатларининг ихтисослашуви;
- трансмиллий таҳдидларнинг вужудга келиши ҳамда ички ва ташқи таҳдидлар орасидаги чегаранинг ювилиб кетиши;

- янги таҳдидлар қаршисида «суверен жавоб»нинг самарасизлиги ва алоҳида олинган давлат хавфсизлигини таъминлашда коллектив чоралар аҳамиятининг ўсиши ва бошқ.

Бироқ, «стратегик тадқиқотлар» тарафдорлари фикрига кўра, хавфсизлик чегарасининг кенгайиши негизда «совуқ уруш» тугаши билан боғлиқ «эйфория» ётибди. Қуролли кучнинг давлат хавфсизлик сиёсатининг муҳим инструменти сифатидаги аҳамиятини шубҳа остига қўйган ушбу ҳолат биринчи маротаба юзага келаётгани йўқ. Бундай ҳолатлар жаҳон урушларидан кейинги даврда ҳам юзага келган ҳамда сиёсатшунос ва тадқиқотчилар қарашларида устувор бўлган. Шу боис, Ғарб-Шарқ қарама-қаршилигининг тугаши давлатлараро антагонизмнинг ҳам барҳам топганлигини аниқламайди. Ҳатто, қуролли конфликт мавжуд бўлмаган тақдирда ҳам давлатлар ўртасидаги қуролли кучлар мувозанати хавфсизликни идрок этишда муҳим детерминант бўлиб хизмат қилади (Ж. Най кич.) [4].

Ушбу ўринда анъанавийчилар фойдасига салмоқли аргумент сифатида дунёнинг қудратли давлатлари ҳарбий бюджетининг ўсиб бораётганлигини келтириш мумкин. Хусусан, АҚШнинг ҳарбий бюджети 2009 йилда 700 млрд. долларни ёки ички ялпи маҳсулотнинг тахминан 4,3 %ини ташкил этди. Бу каби тенденция Австралия, Жанубий Корея, Исроил, Хитой, Япония ва бошқа мамлакатларга ҳам хос. Алоҳида олинган давлатларга нисбатан ҳарбий таҳдиднинг мавжудлиги (масалан, Жанубий Корея ёки Япония учун Шимолий Кореянинг ядровий дастури), Исроилнинг аксарият қўшни давлатлар томонидан тан олинмаганлиги, ҳарбий ёки терроризм хавфининг мавжудлиги ҳамда баъзи давлатларнинг дунёда яқка ҳукмронлигини сақлаб қолишга бўлган интилишлари қуролли кучлар ва ҳарбий-сиёсий хавфсизликнинг муҳимлигини изоҳлайди.

Шунингдек, анъанавийчилар хавфсизлик концепциясининг кенг талқин қилинишини танқид остига оладилар. Уларнинг фикрича, хавфсизлик муаммоларининг сиёсий-ҳарбий доирадан ташқарига чиқиши хавфсизлик чегараларининг ювилиб кетишига ва табиийки, унинг самарасизлигига сабаб бўлиши мумкин. Гап қурғоқчилик, очарчилик, ишсизлик, турли хил касалликларнинг тарқалиши, ҳокимиятни суиистеъмол қилиш каби «иккинчи

даражали» аҳамият касб этувчи муаммолар тўғрисида бормоқда. Бу ҳолат анъанавийчилар томонидан «интеллект изчилсизлик» сифатида баҳоланади.

Реалистлар «совуқ уруш»нинг тугаши ва глобаллашув жараёни миллий ва халқаро хавфсизлик концепцияларини идрок этишда кескин ўзгаришларга олиб келмаганлигига ишонадилар. Чунки давлатлараро тизимнинг фундаментал асослари сезиларли ўзгаришларга учрамади: халқаро муносабатларнинг анархик табиати ва давлатнинг етакчи акторлик мақоми сақланиб қолмоқда. Шунингдек, ҳар қандай давлатнинг бош мақсади - мавжуд бўлиб қолиш ҳамон долзарб. Бунинг устига, халқаро майдонда ҳамжамият аъзолари хавфсизлигини таъминлашга қодир давлатлардан устун турувчи ҳокимият мавжуд эмас; давлатлараро конфронтация ва рақобат замонавий муносабатлар характерини белгилаб берувчи омиллар бўлиб қолмоқда. Халқаро сиёсатда ворисийлик кузатилмоқда ва қудратли давлатлар тенглар ичида етакчилигини сақлаб қолмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Каримов И.А. Ўзбекистон аср бўсағасида: хавфсизликка таҳдид, барқарорлик шартлари ва тараққиёт кафолатлари. Тошкент, Ўзбекистон, 1997.
2. Каримов И.А. Хавфсизлик ва барқарор тараққиёт йўлида. Т-6. – Тошкент, Ўзбекистон, 1998. - 429 б.
3. Гринин Л.Е., Исаев Л.М., Коротоев А.В. Революции и нестабильность на Ближнем Востоке. М.: Московская редакция издательства —Учитель, 2015. – 384.;
4. Кашинская Л.Ф. Национальная безопасность и правовая система // Общественное мнение. Права человека. – Ташкент, 2003. – № 1. (21).